

КОРРУПЦИЯНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШДА ХОРИЖ АМАЛИЁТИ

Бегматов Азизбек Шохобидинович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий Кенгаши
хузуридаги Судьялар олий мактаби тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5555524>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

коррупция, пора, феодал,
закон, ушур,
глобализация,
Transparency
International, БМТ.

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада давлатни таназзулга олиб келувчи коррупция тушунчаси, тавсифи, белгилари ва ривожланиш тарихи ёритилган. Хусусан коррупция тушунчасига турли ёндашувлар, таърифлар келтириб ўтилган. Қадимги Рим, Шемер Амир Темур давлатларида коррупцияга қарши курашиш илоҳотлари кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, хориж давлатларида коррупцияга қарши курашиш амалиёти масалалари тадқиқ қилинган. Мамлакатимизда коррупция қарши кураш масаласида амалга оширилаётган ислоҳотлар ёритилган. Шунингдек, Финландия, Германия, АҚШ, Италия, Буюк Британия, Хитой давлатларида коррупцияга қарши курашиш амалиёти ўрганилган.

Жамиятда шундай иллатлар борки, у маълум бир соҳага эмас, балки бутун жамият тараққиётига тўғаноқ бўлади. Давлатни ич-ичидан емирадиган ана шундай иллат – коррупция ва порахўрликдир. Айнан шу иллат сабабли кўплаб давлатларнинг инқирозга юз тутгани ҳам тарихдан маълум.

Коррупция ижтимоий-салбий ҳодиса сифатида қадимдан мавжуддир. Латин тилидан таржима қилинганда коррупция (“corruption”) сўзи этимологик жиҳатдан давлат мансабдор шахслари, сиёсатчилар ҳамда жамоат

арбобларини шахсий манфаат йўлида пора бериб ўз томонига оғдириб олиш маъносида ишлатилади. Рим ҳуқуқида “congumpere” атамаси “бузиш, пора эвазига оғдириш” деган маънони англатган. Мазкур атама рим ҳуқуқида бир неча киши томонидан жамият ишларини бошқариш жараёнини ёки суд процессини одатий тарзда боришига зарар етказиш ёки бузиш сифатида тушунилган.¹

Коррупция ҳақидаги дастлабки маълумотлар эраимизгача XXIV асрга тегишли дейишимиз мумкин. Қадимий

¹ Астафьев Л.В. К вопросу о понятии коррупции. Коррупция в России: Состояние и проблемы: Материалы научно-практической конференции (26-

27 марта 1996 г.). - М.: Москов. ин-т МВД РФ, 1996. 32-б.

Шумердаги Лагаш шахри шоҳи Урукагин ўзининг мансабдор шахслари ҳамда судьяларининг кўп сонли суистеъмолликларига чек қўйиш мақсадида ислохотлар ўтказган. Лекин, қадимги дунёда коррупцияга қарши кураш, одатда, кутилган натижаларни беравермаган. Масалан, қадимги ҳинд рисоласи “Артхашастра”да “айёр мансабдорларнинг хийла-найрангини тушунишдан кўра осмонда учаётган қушнинг қаёққа учаётганини топиш осонроқ” дейилган. Қадимги юнон файласуфи Аристотель шундай деган эди: “Ҳар қандай давлат тузумида энг муҳими-бу қонунлар ва тартиб-қоидалар воситасида ишни шундай ташкил этиш керакки, мансабдор шахслар қинғир йўл билан бойлик орттира олмасин”.² Афлотун ғоясига кўра давлат раҳбарлигига “шундай одамларни танлаш керакки...ўзининг бутун ҳаётининг мақсади сифатида давлат фойдасига ишлаш бўлсин ҳамда ҳар қандай ҳолатда унга хилоф иш юритмасин”.

Ўрта асрларда Ўзбекистон ҳудудида жойлашган давлатларда қабул қилинган одат ҳуқуқи меъёрлари замирида асосан ислом маданияти принциплари ётувчи қонунчилик анъаналари билан белгиланган. Хусусан, Амир Темури давлатида амалдорлар ишини тартибга солиш мақсадида вақти-вақти билан сўроқ қилиши, текшириш, тафтиш, тергов ўтказиб турилган. Ўз амалини суистеъмол қилиш, порахўрлик, доимий равишда ичкилик ичиш, маиший бузуқлик каби қилмишлар оғир гуноҳ ҳисобланган ва қаттиқ жазоланган. Тарихий манбаларда келтирилишича, Амир Темурининг ўғли Мироншоҳ,

неваралари Пирмуҳаммад ва Ҳалил Султонлар юқорида зикр этилган меъёрларни бузганлиги учун халқ олдида жазога тортилганлар.³

Ўша даврда Ўзбекистон ҳудудидаги феодал жамиятларда ҳозирги талқиндаги коррупция учун жавобгарлик назарда тутилмаган. Шунга қарамай, Ўзбекистон Россия томонидан истило қилинган давргача коррупция қонунийлаштирилган институционал шаклларда намоён бўлган, хусусан ҳукмрон давраларнинг вакилларига у ёки бу тарзда ҳақ бериш феодал мажбурият хусусиятини касб этган. Масалан, оддий деҳқонлардан хонлар, султонлар, бойлар ва зодагонларнинг бошқа вакиллари фойдасига мунтазам равишда “ушур” солиғи – ҳосилнинг ўндан бир қисми ундирилган. Чорвадорлар “закот” солиғи тўлаганлар – бу солиқ миқдори у ёки бу турдаги чорва молининг муайян бошига тенг бўлган. Бундан ташқари, зодагонларнинг вакилларига ва оқсоқолларига ҳар хил турдаги совға-саломлар берилиши лозим бўлган.⁴

Коррупциянинг бугунги кундаги тушунчаси янги давр чегарасида, яъни замонавий кўринишдаги марказлашган давлатлар, бугунги кундаги ҳуқуқ тизимлари вужудга келиши билан шаклланишни бошлаган. Уйғониш даврининг атоқли мутафаккири Никколо Макиавели коррупция муаммосини ишлаб чиқишга муҳим ҳисса қўшган. У коррупция деганда мансабдор шахслар томонидан ўз ваколат доирасидан шахсий манфаатларда фойдаланишни тушунган. Макиавели коррупцияни бошланиш вақтида аниқлаш қийин лекин даволаш

² Аристотель. Сочинения: В 4-х томах. – М., 1983. Т. 547-б.

³ Исмаилов Б.И. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 11-б.

⁴ Исмаилов Б.И. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 11-б.

осон, бироқ, бошлангандан кейин аниқлаш осон лекин даволаш қийин бўлган касалликка ўхшатган. Агар у ҳаммага кўринадиган тарзда илдиз отган бўлса ҳеч қандай дори-дармон уни даволай олмайди деган.⁵

Дунё ўзгариши билан коррупциянинг миқёси ҳам ўзгариб борди. Глобализация ҳамда дунё хўжалигининг вужудга келиши коррупциянинг халқаро даражага чиқишига ҳамда замонамизнинг энг хавфли ҳамда кенг тарқалган ҳодисасига айланишига имкон яратди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти коррупцияга “барча мамлакатларга тааллуқли бўлган мураккаб ижтимоий, маданий, иқтисодий ҳодиса” сифатида қарайди, лекин айти пайтда ушбу терминга батафсил тушунтириш келтирилмаган. Ҳаттоки, “БМТнинг коррупцияга қарши конвенцияси” да ҳам (UNCAC) ушбу терминга аниқлик киритилмаган.

Мазкур мавзунини муҳокама қилишда коррупциянинг аниқ бир таърифга, тавсифга ёки ўлчамга мос келмаслиги доимо қийинчилик туғдиради. Коррупциянинг кўплаб таърифлари мавжуд бўлиб, уларнинг энг кенг тарқалгани бу коррупция – давлат ҳокимиятидан шахсий мақсадларда фойдаланишдир.⁶ Бу таъриф коррупцияни давлат секторидаги шахслар билангина чегаралайди.

“ Transparency International ” жамоатчилик ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган “Умумдавлат юриш-туриш қоидалари тизимлари” қўлланмасида коррупция “давлат

хизматчиларининг ҳокимиятни суиисеъмол қилиш орқали ахлоқ ҳамда ҳуқуқ қоидаларига зид тарзда бойлик орттириш ва ўзларининг яқинларининг бойишларига кўмаклашишга йўналтирилган ҳаракат шакли” эканлиги таъкидланган.⁷

Бир гуруҳ олимлар коррупцияга давлат хизматчилари ва давлат функцияларини амалга оширишга ваколатли бошқа шахслар томонидан ўзларининг мансаб ваколоти мавқеини, нуфузини, обрўсини шахсий бойлик орттириш ёки бир гуруҳ шахслар манфаати учун фойдаланишга қаратилган ғаразли мақсадда фойдаланган ҳолда ҳокимиятни таназзулга етакловчи ижтимоий ҳодиса сифатида қарашади.⁸

Юқоридагиларнинг барчаси коррупциянинг тўла таърифини келтиришга ҳаракат қилганда айнан бир таърифга тўхталмаслик зарурлигини кўрсатади. Ҳар бир янги таъриф унинг янги қиррасини очиб беради.

Шундай қилиб, бизнингча, коррупция бу мансабдор шахслар ҳамда юридик ва жисмоний шахслар ўртасида учинчи тарафлар (шахс, жамият, давлат, фирма) зарари эвазига шахсий манфаат кўриш учун эгаллаб турган лаввозими имкониятларидан фойдаланиш мақсадида вужудга келадиган коррупцион муносабатларни излаш, ўрнатиш ва сақлаб туришга қаратилган ижтимоий-иқтисодий категориядир.

Жаҳон статистикаси шуни кўрсатадики, коррупция ва давлатларнинг рақобатбардошлиги орасида жуда яқин боғлиқлик мавжуд: коррупция даражаси қанчалик юқори бўлса,

⁵ Макиавелли Н. Государь. - М.: ИНФРА-М, 1999. 138-б

⁶ Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Государство и право. 2000. № 4. 108-б

⁷ Системы общегосударственной этики поведения. Пособие Транспаренси Интернэшнл. Под ред. Джереми Поупа. М. 1999. 20-б.

⁸ Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. Правоведение. 1991. № 6. 64-б; Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. 16-б ва бошқ.

рақобатбардошлик даражаси шунчалик паст.

Коррупция корхоналарнинг рақобатбардошлигини бўғиб қўяди, замонавий бозор муносабатларида коррупциянинг йўқлиги уларнинг ривожланишига рағбатлантиради. Коррупция даражаси бевосита мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига ҳам таъсир кўрсатади.

Хулоса – ўз-ўзидан маълум инфляция даражасини пасайтириш учун коррупцияни бартараф этиш лозим.

Шундай қилиб, коррупция ижтимоий хавfli ҳодиса сифатида қандай ривожланиш даражасида бўлмасин барча давлатларга тааллуқлидир.

Коррупциянинг ижтимоий-иқтисодий оқибатини ўргангач, биз хорижий ривожланган давлатларнинг тажрибаси билан танишиш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Хусусан, айрим тадқиқотчилар фикрига кўра, коррупция даражаси энг паст бўлган давлатлардан бири Финляндия ҳисобланади. Ҳозирги кунда Финляндияда йилига 3-4 та порахўрлик билан боғлиқ жиноят ишлари кўрилар экан. 1980–1989 йилларда 81 нафар шахслар пора олганлик учун, 49 нафар шахслар пора берганлик учун жазоланган.⁹

Шуниси эътиборлики, Финляндия Жиноят кодексида коррупция деган тушунча мажуд эмас. Унда мансабдор шахсларнинг порахўрлиги учун жиноий жавобгарлик белгиланган бўлиб, бундай жиноятни содир этган мансабдор шахслар учун қилмишнинг ижтимоий хавfliлигига қараб жарима ёки 4 йилгача бўлган муддатга озодликдан маҳрум этиш жазоси татбиқ этилади.

Ажабланарлиси шуки, Финляндияда махсус коррупцияга қарши кураш ҳақида қонун мавжуд эмас, коррупцияга қарши курашувчи махсус орган ҳам тузилмаган. Коррупцияга умумий жиноятчиликнинг бир қисми қабилида кураш олиб борилади. Финляндия Конституцияси, Жиноят кодекси, Фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонун, маъмурий бошқарувга оид йўриқномалар ва бошқа қонуности ҳужжатлар коррупциянинг олдини олишга қаратилган ҳужжатлар ҳисобланади. Буларнинг орасида энг муҳими ахлоқ қоидаларидир.

Финляндияда коррупциянинг олдини олишга қаратилган ҳужжатлар ижроси устидан назорат мамлакат Президенти томонидан тайинланадиган, бироқ, мутлақ мустақил фаолият юритувчи Адлия канцлери ва парламент вакили Омбудсман томонидан олиб борилади. Улар бутун ҳокимият тармоқлари фаолиятини назорат қилиш ваколатига эгалар.

Юқори мартабали мансабдор шахсларни айблаш ҳақидаги жиноят ишлари махсус ташкил этилган Давлат суди томонидан кўриб чиқилади. Бу суд ҳаттоки давлат раҳбарига нисбатан бўлган ишларни ҳам кўриб чиқиши мумкин. Унга Адлия канцлери, парламент вакили Омбудсман, ҳукумат вакиллари, Олий суд ва маъмурий суд судъялари аъзо бўлиши мумкин. Иккинчи Жаҳон урушидан кейин Давлат суди бор-йўғи бир марта чақирилган, холос.

Давлат хизматчилари сони унчалик кўп эмас. Айниқса, 90-йиллардан кейин давлат хизматчилари сони деярли тенг ярмига, яъни 230.000 дан 127.000 га қисқартирилган. Финляндиядан давлат хизматчиларининг коррупциялашувидан сақловчи муҳим

⁹ Исмаилов Б.И.. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича

маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 18-б.

омиллардан бири – уларнинг моддий ва ижтимоий таъминланганлигидадир.¹⁰

Алоҳида таъкидлаш лозимки, Финляндияда оммавий ахборот воситалари ижтимоий назоратнинг муҳим воситаси бўлиб хизмат қилади. Ҳукумат эса оммавий ахборот воситаларига нафақат эркинлик яратиб берган, балки ҳар бир эълон қилинган коррупция ҳолати бўйича аниқ чораларни кўриб боради. Финляндия коррупцияга қарши бир қанча халқаро ҳужжатларга кўшилган, халқаро ташкилотлар ва бошқа давлатлар билан ҳамкорлик алоқаларини фаол олиб боради.¹¹

Францияда давлат хизмати тизимидаги коррупциянинг олдини олиш ва унга барҳам бериш мақсадида XX асрнинг 90-йилларида сайланган барча давлат хизматчиларига ва коррупция таъсирига берилиши мумкин бўлган жамоат хизмати кадрларига ўз мол-мулки ва даромадлари ҳақида мустақил идораларга маълумот бериш мажбуриятини юклаш тўғрисида қарор қабул қилинди. Бундан ташқари, давлат аппарати юқори мартабали ходимларининг даромадлари ва мол-мулки ҳақидаги декларациялар кенг миқёсда ошкор этилишини таъминлайдиган ҳуқуқий ва ташкилий асослар яратилди. Маъмурий муассасада имзоланган муносабатлар ёки улар томонидан берилган рухсатлар ҳақида кенг жамоатчиликка ахборот бериш шакллари ишлаб чиқилди. Кўча ҳаракати қоидаларини бузганлик учун шу жойнинг ўзида жарима тўлаш тақиқланди. Давлат хизмати тизимидаги коррупциянинг олдини олиш ва унга барҳам бериш усули

сифатидаги давлат назоратининг самарадорлигини ошириш мақсадида префектураларнинг қонунийликка риоя этилиши устидан назорат олиб борадиган хизматларда банд бўлган ходимларининг сонини кўпайтириш ва малакасини ошириш, шунингдек префектураларнинг хизматларига мазмуни коррупция хавфини кучайтирадиган ҳужжатларни бажариш муддатини кечиктириш ҳуқуқини бериш тўғрисида қарор қабул қилинди. Франция ҳукумати Ҳисоб палатаси ваколатларини кенгайтириш, шунингдек корхоналарнинг ўз ходимларини коррупция хавфидан сақлаш учун ички аудит ва назорат тадбирлари ўтказиш борасидаги саъй-ҳаракатларини кўллаб-қувватлаш тўғрисида қарор қабул қилди. Бундан ташқари, Франция ҳукумати Адлия вазирлиги қошида Коррупцияга қарши кураш марказий хизмати ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилди.

ГФР тажрибаси коррупцияга таъсирчан соҳаларни аниқлаш, мамлакат марказий банкида давлат хизматчиларини пора эвазига оғдиришда фoш қилинган жисмоний ва юридик шахсларнинг маълумотлар базаларини ташкил этиш коррупциянинг олдини олиш борасида энг самарали ташкилий-ҳуқуқий чоратадбирлар бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бу уларга янги ном билан ёки бошқа ниқоб остида давлат буюртмаларини олишга, бошқарув кадрларини ротация қилишга, бошқарув ходимлари фаолияти устидан ички назорат олиб борадиган ташқи бўлинмалар ташкил этишга имкон бермайди.¹²

¹⁰ Исмаилов Б.И.. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 18-б

¹¹ Исмаилов Б.И.. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича

маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ.19-20-б

¹² Исмаилов Б.И.. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ.19-20-б

Дунё давлатларининг коррупцияга қарши курашиш тажрибасида бир қатор самарали чораларни кўришимиз мумкин. Хусусан, АҚШда ХХ асрнинг 70-йилларида ўтказилган “Шайх” операциясини келтириб ўтишимиз мумкин. ФҚБ агентлари бой араб шайхлари ниқоби остида йирик амалдорлар, конгрессменлар, губернаторларга пора таклиф қилишган. Бунинг оқибатида кўплаб амалдорларнинг ўз мавқеидан ажралишига тўғри келган.

1992 йилда Италияда ўтказилган “Тоза қўллар” операцияси коррупцияга қарши кураш тарихида энг кенг кўламли ва эффектив операциялардан бири ҳисобланади. Мазкур тадбир мувофиқлаштирувчиси Джерардо Д. Амбронинг таъкидлашича, италияликлар коррупцияга нисбатан жиноят сифатида қарай бошладилар, аввал эса оддий ҳолат сифатида қарашарди.¹³

Хитойда яратилган порахўрликка қарши механизмнинг асоси 1978 йил декабр ойидан бери мамлакатда фаолият юритиб келаётган Хитой Коммунистик партиясининг интизом назорати бўйича Марказий комиссияси ҳисобланади.

2007 йилда Коррупциянинг олдини олиш бўйича давлат идораси ташкил этилди, унинг раҳбари Назорат вазири Ма Вен этиб тайинланди. Бўлимнинг вазибалари коррупция сабабларини ўрганиш, уни йўқ қилиш усуллари таҳлил қилиш, мансабдор шахсларнинг ўз ваколатларидан фойдаланишини мониторинг қилиш, маъмурлар ва пора берувчиларнинг жазодан қутулишларига имкон берадиган бўшлиқларни бартараф этиш учун мавжуд қонунларни ўрганиш.

Амалда ўзининг самарадорлигини исботлаган коррупцияга қарши кураш усулларида бири бу Хитойнинг барча давлат органларида кадрларни алмаштиришдир.

Буюк Британияда коррупция фактларини аниқлаш бўйича махсус дарслик бор. Халқаро тараққиёт вазирлиги ва Буюк Британия савдо ва инвестициялар агентлигининг қўшма лойиҳаси доирасида коррупция фактларини аниқлаш бўйича махсус дарслик чоп этилди, бу мажбурий равишда хорижий мамлакатлардаги савдо ваколатхоналари ва элчихоналарга юборилади.

Буюк Британияда коррупцияга қарши курашнинг бош органи — катта миқдордаги фирибгарлик бўйича кураш бошқармаси (СФО, Serious Fraud Office) ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, коррупцияга қарши курашишнинг универсал усули мавжуд эмас, шунинг учун ҳар бир давлат ўз ички жиҳатларини эътиборга олган ҳолда ўзининг коррупцияга қарши стратегиясини белгилайди. Лекин хориж тажрибаларининг коррупцияга қарши ишлаб чиқилган стратегиялари ҳамда уларнинг ижобий натижаларини ўрганиш зарур. Мазкур тажрибаларни мамлакатимизда тўғридан тўғри кўчириб, тўлалигича татбиқ этишнинг иложи йўқ ва бу хато бўлар эди. Чунки барча давлатлар ўз стратегиясини кўплаб факторларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқишади ҳамда бир давлатда ижобий натижа берган ҳолатда бошқа давлатда акс таъсир кўрсатиши ёки умуман ишламаслиги мумкин. Лекин хорижий давлатларнинг ижобий тажрибалари қандай хатоларга йўл қўймаслик лозимлигини кўрсатиб беради.

¹³ Стратегия США в вопросах борьбы с международной коррупцией (по материалам

Торговрогго представительства РФ в США). БИКИ. 1999. № 122. 5-6.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Астафьев Л.В. К вопросу о понятии коррупции. Коррупция в России: Состояние и проблемы: Материалы научно-практической конференции (26-27 марта 1996 г.). - М.: Москов. ин-т МВД РФ, 1996. 32-б.
2. Аристотель. Сочинения: В 4-х томах. – М., 1983. Т. 547-б.
3. Исмаилов Б.И. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 11-б.
4. Исмаилов Б.И. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 11-б.
5. Макиавелли Н. Государь. - М.: ИНФРА-М, 1999. 138-б
6. Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Государство и право. 2000. № 4. 108-б
7. Системы общегосударственной этики поведения. Пособие Транспаренси Интернэшнл. Под ред. Джереми Поупа. М. 1999. 20-б.
8. Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. Правоведение. 1991. № 6. 64-б; Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. 16-б ва бошқ.
9. Исмаилов Б.И.. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 18-б.
10. Исмаилов Б.И.. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ. 18-б
11. Исмаилов Б.И. “Коррупцияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари” махсус курси бўйича маъруза матни. Адлия вазирлиги ҳузуридаги ЮМОМ.19-20-б
12. Стратегия США в вопросах борьбы с международной коррупцией (по материалам Торговорго представительства РФ в США). БИКИ. 1999. № 122. 5-б.